

KUCHLI IJTIMOY SIYOSAT VA AHOLI IJTIMOY FAOLLIGINING ORTISHI

Kimsanboyeva Zuhra Saminjon qizi

Gmail: zuhrakimsanboyeva@gmail.com

Tel: +99891 369-08-21

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13932665>

Annotatsiya: Ushbu tezis kuchli ijtimoiy siyosat olib borish va aholi ijtimoiy faolligining ortishi, Ijtimoiy siyosatning kuchayishi va fuqarolarning faollashishi bir-birini to'ldirib, davlat va jamiyat o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash masalalari, kuchli ijtimoiy siyosatning tarkibiy qismlari va yo'nalishlari, ulardan ijtimoiy ta'minot, yangi ish o'rinlari yaratish, sog'liqni saqlash, xalq ta'limi, madaniyat, sport va jismoniy tarbiya sohalari faoliyatini mablag' bilan ta'minlash va isloh qilishdan tortib, jinoyatchilikka qarshi kurashish, huquq-tartibotni ta'minlashgacha bo'lgan masalalarni yoritib beradi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy siyosat, ijtimoiy faollik, faol fuqaro, ijtimoiy tengsizlik.

Kuchli ijtimoiy siyosat va aholi ijtimoiy faolligining o'sishi o'zaro bog'liq jarayonlar bo'lib, ular jamiyatdagi barqarorlik, adolat va farovonlikni ta'minlashga yordam beradi. Ijtimoiy siyosatning kuchayishi va fuqarolarning faollashishi bir-birini to'ldirib, davlat va jamiyat o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlaydi. Quyida ushbu ikki omilning o'zaro bog'liqligi va jamiyatga ta'siri batafsil tushuntiriladi:

Ijtimoiy siyosat – bu davlatning fuqarolarni himoya qilish, ularning farovonligini oshirish va ijtimoiy tenglikni ta'minlashga qaratilgan faoliyati. [1] Kuchli ijtimoiy siyosat quyidagi omillar orqali amalga oshadi:

Kuchli ijtimoiy siyosatning tarkibiy qismlari va yo'nalishlari ko'p. Ular ijtimoiy ta'minot, yangi ish o'rinlari yaratish, sog'liqni saqlash, xalq ta'limi, madaniyat, sport va jismoniy tarbiya sohalari faoliyatini mablag' bilan ta'minlash va isloh qilishdan tortib, jinoyatchilikka qarshi kurashish, huquq-tartibotni ta'minlashgacha bo'lgan masalalarni qamrab oladi.[2]

Ijtimoiy himoya tizimi: Davlat fuqarolarga sog'liqni saqlash, ta'lim, uy-joy va pensiya kabi sohalarda kafolatlangan xizmatlar taqdim etadi. Bu turmush darajasini oshiradi va kam ta'minlangan qatlamlarning ijtimoiy muhofazasini ta'minlaydi.

Teng imkoniyatlar yaratish: Kuchli ijtimoiy siyosat iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan teng imkoniyatlar yaratishga qaratilgan. Masalan, ta'lim va kasb-hunar o'rgatish dasturlari orqali aholining barcha qatlamlariga teng imkoniyatlar

yaratish. Bu iqtisodiy notenglik va ijtimoiy diskriminatsiyani kamaytirishga xizmat qiladi.

Ijtimoiy tengsizlikka qarshi kurash: Davlatning ijtimoiy siyosati orqali jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlik va qashshoqlikka qarshi kurash olib boriladi. Bu orqali fuqarolarning hayotiy imkoniyatlari yaxshilanadi va jamiyatdagi adolat o'rnatiladi.

Fuqarolarning davlat hayotida ishtirokini ta'minlash: Kuchli ijtimoiy siyosat davlatning fuqarolarga ochiq va shaffof siyosat olib borishini talab qiladi. Bu fuqarolarni siyosiy jarayonlarga jalb qilishni rag'batlantiradi.

Ijtimoiy faollik fuqarolarning jamiyat hayotida faol ishtirok etishi, o'z huquqlari va manfaatlarini himoya qilishi, davlat siyosatiga ta'sir o'tkazishi bilan belgilanadi. Aholining ijtimoiy faolligi kuchayishi quyidagi omillarga bog'liq:

Fuqarolik jamiyatining rivojlanishi: Aholining o'z tashabbusi bilan turli tashkilotlar va harakatlar tuzishi, ijtimoiy masalalar bo'yicha ovoz chiqarishi va o'z fikrini bildirishiga yo'l ochadi. Bu fuqarolar davlatdan hamkorlik va javobgarlik talab qilishga imkon beradi.

Axborot va ta'limning keng tarqalishi: Ta'lim darajasi yuqori bo'lgan aholining ijtimoiy va siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etish ehtimoli katta. Shuningdek, axborot texnologiyalari rivojlanishi va internetning keng tarqalishi fuqarolarning jamoaviy harakatlarga qo'shilishini osonlashtiradi.

Siyosiy va ijtimoiy masalalarga qiziqishning ortishi: Fuqarolar o'z huquq va majburiyatlarini anglash orqali ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga jalb qilinadi. Masalan, saylovlarda ishtirok etish, norozilik harakatlari yoki ekologik harakatlar kabi tashabbuslarda qatnashish orqali o'z pozitsiyalarini bildiradilar.

Davlat va aholi o'rtasidagi ishonchning kuchayishi: Agar davlat ijtimoiy siyosatni muvaffaqiyatli amalga oshirsa, fuqarolar davlatga bo'lgan ishonchini oshiradi va bu ishonch ularning faolligini kuchaytiradi. Davlatning fuqarolarga e'tibori va ular bilan hamkorlik qilish ijtimoiy birdamlikni oshiradi.

Kuchli ijtimoiy siyosat aholi ijtimoiy faolligini rag'batlantiradi, chunki fuqarolar o'z hayotlarida ijobiy o'zgarishlarni ko'rib, davlat siyosatiga bo'lgan ishonchini oshiradi. Bunda fuqarolar o'z huquq va majburiyatlarini anglab, davlatni yanada samarali boshqaruvga chaqiradi. Aholining ijtimoiy faolligi esa o'z navbatida, davlatni kuchliroq ijtimoiy siyosat olib borishga undaydi, chunki fuqarolar davlat siyosatiga faol aralashib, uning islohotlarini talab qiladilar.[4]

Barqaror jamiyat: Kuchli ijtimoiy siyosat va faollik jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi, tenglikni oshiradi va adolatsizlikka qarshi kurashni kuchaytiradi.

Demokratiyaning rivojlanishi: Aholi ijtimoiy faolligi demokratiyani rivojlantiradi, chunki fuqarolar siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etadi va davlatni javobgarlikka chaqiradi.

Ijtimoiy birdamlik va hamkorlik: Fuqarolar va davlat o'rtasidagi ishonch va hamkorlikning kuchayishi jamiyatdagi birdamlikni oshiradi.

Shunday qilib, kuchli ijtimoiy siyosat va aholi ijtimoiy faolligining ortishi o'zaro bir-birini to'ldiradi va jamiyatda barqarorlik, farovonlik va adolatni ta'minlaydi.

Adabiyotlar:

1. T. Ismoilov. Ijtimoiy falsafa fanidan o'quv-uslubiy majmua. Namangan. - 2023 b-207
2. T. Ismoilov. Ijtimoiy falsafa fanidan o'quv-uslubiy majmua. Namangan. - 2023 b-207
3. Karimov I. A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari.-T.: 1997 -B.184
4. Falsafa. O'quv qo'llanma – T., «Sharq», 1999 yil, 255-258 betlar